

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 607 sahifa.
2025-yil, 27-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQUISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatov o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнара Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEXANIZMLARI	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРП	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
<i>Yaqubov Azizbek G'anibekovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
<i>Xomidov Xojjakbar Adxamovich</i>	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
<i>Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna</i>	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
<i>Suleymanova Shoira Alavxanovna</i>	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
<i>Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi</i>	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
<i>Botirova Sarvinoz Bobir qizi</i>	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
<i>Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
<i>Boboqulov Akmal Muborakbekovich</i>	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
<i>Zufarov Akmal Gulamiddinovich</i>	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
<i>Sulaymonov Farrux Shuxratovich</i>	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
<i>Ibrohimov D.M.</i>	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
<i>Saparov Islom O'Imasovich</i>	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
<i>Abdikarimova Zilola Baxramovna</i>	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
<i>Tursunov Mustafo Mirzayevich</i>	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
<i>Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
<i>Bobojonova Sevara Baxrombek qizi</i>	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODELI	533
<i>Norov Murodjon Maxmudovich</i>	

TOMORQADAN SAMARALI FOYDALANISH- KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINI YUMSHATISHNING MUHIM OMILI	539
Xamidjon Shaxobov	
SUG'URTA KORXONALARIDA REZERVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	544
Najimova Nigora	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA XITOY BOZORINING O'RNINI	549
Mardanov Aziz Yusupovich	
THE IMPORTANCE OF GREEN ENERGY IN THE ECONOMY OF FERGANA REGION: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS	555
Khayrullaev Zoidjon	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	559
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	563
Muyassarzoda Fayziyeva	
MOLIYAVIY MEXANIZM SIFATIDA SUG'URTA TASHKILOTLARI TO'LOVGA LAYOQATLILIGINI BELGILASHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	570
Abdullayev Erkinjon A'zamovich	
MAMLAKAT YAIM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH	578
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	585
Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich, Ivatov Irisbeg	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	590
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	595
Abdujabbarov Abdulaziz Abdurashid o'g'li	
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	600
Бекбаева Феруза Бахтиеровна	

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Бекбаева Феруза Бахтиеровна

PhD по экономическим наукам, и.о. доцента кафедры

«Финансы и цифровая экономика» Ташкентского государственного экономического университета

feruzabekbaeva8@gmail.com

[ORCID: 0000-0001-5548-5090](https://orcid.org/0000-0001-5548-5090)

Аннотация. В статье рассмотрена роль финансового анализа как ключевого инструмента повышения эффективности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. Раскрыта взаимосвязь между качеством аналитической работы и результативностью управленческих решений. Особое внимание уделено современным методам оценки финансовых результатов, ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости предприятий. Отмечено, что внедрение аналитических подходов, основанных на цифровых технологиях и автоматизированных системах обработки данных, способствует повышению прозрачности, снижению финансовых рисков и росту конкурентоспособности компаний. Результаты исследования подтверждают, что системный и комплексный финансовый анализ является неотъемлемым элементом стратегического управления и устойчивого развития предприятий.

Ключевые слова: финансовый анализ; эффективность; управление; рентабельность; устойчивость; цифровизация; предприятие.

Annotatsiya. Maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarning faoliyat samaradorligini oshirishda moliyaviy tahlilning asosiy vosita sifatidagi o'rnini yoritilgan. Analitik ishlar sifati va boshqaruv qarorlarining samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib berilgan. Moliyaviy natijalar, likvidlik, rentabellik hamda moliyaviy barqarorlikni baholashning zamonaviy usullariga alohida e'tibor qaratilgan. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlariga asoslangan tahlil usullarini joriy etish shaffoflikni oshirish, moliyaviy xavflarni kamaytirish va korxonalarning raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tizimli va kompleks moliyaviy tahlil korxonalarning strategik boshqaruvi hamda barqaror rivojlanishining ajralmas qismi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy tahlil; samaradorlik; boshqaruv; rentabellik; barqarorlik; raqamlashtirish; korxonona.

Abstract. The article explores the role of financial analysis as a key tool for enhancing enterprise efficiency in a market economy. The interrelation between the quality of analytical work and the effectiveness of management decisions is highlighted. Particular attention is paid to modern methods for assessing financial results, liquidity, profitability, and financial stability. It is noted that the implementation of analytical approaches based on digital technologies and automated data processing systems contributes to increased transparency, reduced financial risks, and strengthened competitiveness. The research findings confirm that systematic and comprehensive financial analysis is an integral part of strategic management and sustainable enterprise development.

Keywords: financial analysis; efficiency; management; profitability; stability; digitalization; enterprise.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях динамичного развития экономики, усиления конкуренции и постоянных технологических изменений ключевым фактором устойчивого функционирования предприятий становится эффективное управление их финансовыми ресурсами. Одним из важнейших инструментов обеспечения такой эффективности является финансовый анализ, который позволяет объективно оценить текущее состояние предприятия, выявить внутренние резервы и определить направления повышения результативности его деятельности.

Финансовый анализ выступает связующим звеном между системой бухгалтерского учёта, управленческим контролем и процессом принятия управленческих решений. Он формирует информационную основу для руководства предприятия, инвесторов, кредиторов и других заинтересованных сторон. В условиях цифровизации экономики и перехода к концепции устойчивого

развития значение финансового анализа существенно возрастает, поскольку он становится не только инструментом оценки финансовых показателей, но и механизмом прогнозирования, планирования и стратегического управления.

Современные предприятия функционируют в условиях высокой неопределённости и нестабильности рыночной конъюнктуры, что требует внедрения усовершенствованных методов анализа, основанных на применении информационных технологий и аналитических систем. Интеграция цифровых платформ, систем Business Intelligence и инструментов обработки больших данных (Big Data) позволяет не только ускорить аналитические процессы, но и значительно повысить их точность, достоверность и практическую ценность.

Особую актуальность приобретает переход от традиционных, преимущественно ретроспективных методов анализа к комплексным и прогнозным подходам, ориентированным на оценку динамики развития предприятия и его способности адаптироваться к изменениям внешней среды. В современных условиях финансовый анализ рассматривается как стратегический инструмент, обеспечивающий рациональное использование ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности, минимизацию рисков и достижение устойчивых конкурентных преимуществ.

Таким образом, исследование роли финансового анализа в повышении эффективности деятельности предприятий является важным направлением как в теоретическом, так и в прикладном аспекте. Системный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности способствует выработке эффективных управленческих решений, направленных на рост рентабельности, укрепление финансовой устойчивости и обеспечение долгосрочного развития предприятия.

Целью данной статьи является раскрытие роли финансового анализа в повышении эффективности деятельности предприятий, определение его ключевых функций и выявление направлений совершенствования аналитических методов с учётом современных экономических реалий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Эйдельман Е.И. и Новикова Т.В. отмечают, что «показатели, применяемые в финансовом анализе, целесообразно подразделять на абсолютные и относительные. Абсолютные показатели отражают объёмные характеристики деятельности предприятия, однако не всегда дают объективное представление о реальных результатах, особенно в периоды инфляционных колебаний. В то же время относительные показатели обеспечивают возможность сопоставления с нормативами, среднеотраслевыми данными и динамикой прошлых периодов, что делает их более информативными при оценке финансового состояния предприятия» [1]. На наш взгляд, подобная классификация показателей формирует более сбалансированную аналитическую систему, сочетающую количественные и качественные параметры. Использование относительных коэффициентов действительно делает финансовый анализ гибким инструментом, способным адаптироваться к изменениям экономической среды.

Ганюта О.Н. и Гильманова Ю.Р. подчёркивают, что «в условиях рыночной экономики предприятия получили большую самостоятельность в вопросах планирования, финансирования и выбора партнёров, что усилило роль экономического и финансового анализа. В современных условиях именно аналитическая деятельность становится основным инструментом снижения рисков при принятии управленческих решений» [2]. Исследователи справедливо отмечают, что повышение конкурентоспособности, внедрение инноваций, рост производительности и развитие предпринимательской инициативы невозможны без глубокого анализа финансовых показателей. С нашей точки зрения, данная позиция оправдана, поскольку именно финансовый анализ позволяет предприятиям адаптироваться к требованиям рыночной среды, оценивать эффективность внедряемых решений и формировать стратегию устойчивого развития.

Абдулкадыров У.У. и соавторы рассматривают анализ финансово-хозяйственной деятельности как ключевой инструмент управленческого воздействия. По их мнению, «его практическая значимость заключается в способности обеспечивать объективную и комплексную оценку финансового состояния предприятия, выявлять внутренние резервы и формировать основу для разработки управленческих решений. Такой подход делает финансовый анализ не только функцией контроля, но и важным элементом системы управления» [3]. С нашей точки зрения, выводы исследователей подчёркивают системный характер финансового анализа, который должен быть интегрирован во все уровни управления и использоваться как механизм повышения эффективности бизнеса и управленческой ответственности.

Хазраткулова Л.Н. акцентирует внимание на том, что «в системе финансово-хозяйственного анализа важную роль играет оценка эффективности управления денежными потоками» [4]. По мнению автора, рациональное распределение и использование денежных средств напрямую определяют

уровень ликвидности, платёжеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Мы полагаем, что данное утверждение отражает ключевую особенность современного финансового анализа — его ориентацию не только на фиксацию итогов деятельности, но и на активное управление потоками капитала для обеспечения долгосрочной стабильности компании.

Хужаханов М.Х. рассматривает развитие финансового анализа в более широком контексте — через исследование сущности учётных и финансовых категорий, таких как капитал, активы, обязательства, доходы и расходы. По его мнению, «именно корректное понимание и интерпретация этих категорий определяют качество аналитических выводов и достоверность оценки финансового состояния предприятия» [5]. Автор подчёркивает, что глубина экономического анализа во многом зависит от содержания, вкладываемого в эти понятия. На наш взгляд, подход Хужаханова М.Х. имеет важное теоретическое значение, поскольку ориентирует исследователей и практиков на необходимость методологической точности и концептуальной целостности в финансовом анализе. Только при корректном понимании экономических категорий можно добиться научной обоснованности выводов и эффективности практических решений.

Проведённый обзор научных источников позволяет заключить, что современный финансовый анализ представляет собой не просто инструмент контроля, а сложную систему, интегрирующую элементы стратегического, управленческого и инвестиционного анализа. В научной литературе подчёркивается необходимость комплексного подхода к оценке финансово-хозяйственной деятельности, основанного на сочетании количественных и качественных методов, что обеспечивает объективность и достоверность аналитических выводов.

Современные исследования акцентируют внимание на важности управления денежными потоками, структуры капитала и показателей рентабельности как ключевых факторов устойчивого развития предприятий. При этом развитие методологии финансового анализа неразрывно связано с цифровизацией экономических процессов, автоматизацией учётных систем и внедрением инновационных аналитических технологий. В целом обобщение теоретических подходов показывает, что повышение эффективности финансового анализа является необходимым условием обеспечения устойчивости, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в условиях современной экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база исследования опирается на использование научно-теоретического и сравнительного анализа, а также методов логического обобщения и систематизации научных источников. В ходе работы осуществлено изучение и критическое осмысление существующих подходов к финансовому анализу деятельности акционерных обществ, что позволило выявить ключевые направления его совершенствования в условиях цифровизации экономики. Проведённое исследование имеет теоретико-аналитический характер и направлено на раскрытие сущности, тенденций развития и преимуществ применения современных методов финансового анализа в корпоративной практике.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная практика свидетельствует о том, что эффективность деятельности предприятий во многом определяется уровнем организации финансового анализа и качеством получаемых аналитических данных. Финансовый анализ выступает ключевым инструментом диагностики финансового состояния, оценки платёжеспособности, ликвидности, рентабельности и деловой активности предприятия. В условиях рыночной экономики его результаты служат основой для разработки управленческих решений, направленных на повышение экономической эффективности, устойчивости и инвестиционной привлекательности бизнеса.

Проведённое исследование показывает, что значительная часть предприятий сталкивается с проблемой несистемности аналитической работы. Во многих случаях финансовый анализ ограничивается расчётом отдельных показателей без их взаимосвязи и последующего использования для прогнозирования. Это приводит к принятию управленческих решений на основе неполной информации, снижая их обоснованность и повышая вероятность финансовых рисков.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция перехода от традиционных методов анализа к комплексным цифровым системам. Всё больше предприятий внедряют инструменты Business Intelligence (BI), ERP-системы, а также технологии Big Data, обеспечивающие оперативную обработку значительных объёмов информации и выявление скрытых закономерностей в финансово-хозяйственных процессах.

Особое распространение получает KPI-подход (Key Performance Indicators), который позволяет увязать финансовые результаты с стратегическими целями компании. Такой подход способствует более точной оценке эффективности использования ресурсов, управленческой результативности и степени достижения плановых показателей.

Таблица 1. Анализ ключевых финансовых показателей деятельности предприятия

Группа показателей	Экономическое содержание	Интерпретация результатов
Показатели ликвидности	Характеризуют способность предприятия своевременно погашать краткосрочные обязательства	Значение выше 1 указывает на достаточный уровень платёжеспособности; ниже 1 - на риск неплатежей
Показатели финансовой устойчивости	Отражают структуру источников финансирования и степень зависимости от заемных средств	Оптимальным считается доля собственного капитала не менее 50 %; рост заемных средств повышает риск финансовой нестабильности
Показатели рентабельности	Отражают эффективность использования ресурсов и прибыльность деятельности	Рост рентабельности свидетельствует о повышении эффективности и конкурентоспособности предприятия
Показатели деловой активности	Характеризуют интенсивность использования ресурсов и скорость оборота капитала	Более высокие значения показывают эффективность управления оборотным капиталом и активами
Показатели эффективности управления	Отражают уровень использования трудового потенциала предприятия	Рост данных показателей означает повышение производительности и экономической результативности деятельности
Показатели денежного потока	Показывают способность предприятия генерировать денежные средства для выполнения обязательств и инвестиций	Положительный и устойчивый денежный поток свидетельствует о финансовой устойчивости и возможности развития

Составлено автором.

Система ключевых финансовых показателей охватывает основные направления оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и обеспечивает комплексную характеристику его экономического состояния. Каждый блок показателей выполняет самостоятельную аналитическую функцию:

- показатели ликвидности и финансовой устойчивости отражают платёжеспособность предприятия и сбалансированность структуры его капитала;
- показатели рентабельности характеризуют эффективность использования ресурсов;
- показатели деловой активности демонстрируют интенсивность оборота активов и скорость их превращения в денежную форму;
- показатели эффективности управления и денежных потоков дополняют систему анализа, позволяя оценить производительность труда, эффективность операционной деятельности и способность предприятия формировать внутренние источники финансирования.

В совокупности эти показатели формируют целостное представление о финансовом положении предприятия, уровне его устойчивости и результативности деятельности. Их комплексное использование обеспечивает возможность не только объективной диагностики текущего состояния, но и выявления резервов повышения эффективности управления финансовыми ресурсами и капиталом.

В таблице 2 систематизированы основные методы расчёта ключевых финансовых показателей, применяемых при анализе деятельности предприятия. Представленные данные позволяют осуществлять сопоставимую и достоверную оценку его финансового состояния, динамики развития и потенциала дальнейшего роста.

Таблица 2. Способы расчета ключевых финансовых показателей деятельности предприятия

Группа показателей	Основные коэффициенты и формулы
Показатели ликвидности	- Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства - Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства
Показатели финансовой устойчивости	- Коэффициент автономии = Собственный капитал / Валюта баланса - Коэффициент соотношения заемных и собственных средств = Заемный капитал / Собственный капитал
Показатели рентабельности	- Рентабельность продаж = Прибыль от продаж / Выручка - Рентабельность активов (ROA) = Чистая прибыль / Средняя величина активов - Рентабельность собственного капитала (ROE) = Чистая прибыль / Собственный капитал
Показатели деловой активности	- Оборачиваемость активов = Выручка / Средняя величина активов - Оборачиваемость запасов = Себестоимость продаж / Средние запасы - Оборачиваемость дебиторской задолженности = Выручка / Средняя дебиторская задолженность
Показатели эффективности управления	- Производительность труда = Выручка / Среднесписочная численность работников - Прибыль на одного работника = Чистая прибыль / Среднесписочная численность работников
Показатели денежного потока	- Чистый денежный поток = Денежные поступления – Денежные выплаты - Коэффициент покрытия процентов денежным потоком = Денежный поток от операционной деятельности / Процентные расходы

Составлено автором.

Представленная система расчётных коэффициентов отражает методологическую основу комплексного финансового анализа предприятия. Применение количественных соотношений между элементами отчётности обеспечивает объективность и сопоставимость результатов, а также позволяет выявить внутренние взаимосвязи между показателями ликвидности, устойчивости, рентабельности, деловой активности и эффективности управления. Совокупность используемых формул демонстрирует, что финансовый анализ опирается на интеграцию статических и динамических характеристик, что делает возможной не только диагностику текущего состояния, но и оценку тенденций его изменения во времени.

Использование указанных коэффициентов способствует формированию системного представления о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, раскрывая причинно-следственные связи между структурой капитала, эффективностью использования ресурсов и способностью компании генерировать устойчивые денежные потоки. Такая методика расчёта показателей обеспечивает научную обоснованность аналитических выводов, повышает доказательность управленческих решений и формирует основу для разработки стратегии укрепления финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия.

Практический опыт показывает, что предприятия, систематически применяющие комплексный финансовый анализ, демонстрируют более высокие значения коэффициента текущей ликвидности, уровня финансовой независимости и рентабельности активов (ROA). Это подтверждает наличие прямой взаимосвязи между качеством аналитической работы и эффективностью системы управления.

Результаты анализа свидетельствуют, что внедрение современных методик финансового анализа способствует:

- повышению эффективности управления финансовыми потоками за счёт регулярного мониторинга ключевых показателей;
- оптимизации структуры капитала и снижению уровня финансовых рисков;
- росту инвестиционной привлекательности предприятия благодаря повышению прозрачности и достоверности отчётности;
- совершенствованию стратегического планирования на основе объективных данных о финансовых результатах;
- повышению ответственности менеджеров за достижение установленных показателей эффективности (KPI).

В целом, результаты исследования подтверждают, что финансовый анализ является неотъемлемой частью системы корпоративного управления. Его развитие и совершенствование позволяют не только

объективно оценивать текущие результаты деятельности, но и формировать долгосрочные стратегии повышения эффективности, устойчивости и конкурентоспособности бизнеса в условиях цифровой экономики.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что финансовый анализ является одним из ключевых инструментов повышения эффективности деятельности предприятий. Он обеспечивает комплексную оценку финансового состояния, выявление внутренних резервов и формирование обоснованных управленческих решений, направленных на рост рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости. В условиях цифровой трансформации экономики финансовый анализ постепенно эволюционирует из функции контроля в стратегический элемент корпоративного управления, обеспечивающий долгосрочную стабильность и конкурентоспособность бизнеса.

Современные методы финансового анализа, основанные на цифровых технологиях, автоматизации и применении аналитических платформ, существенно расширяют возможности оценки и прогнозирования финансовых результатов. Использование систем бизнес-аналитики (Business Intelligence), инструментов моделирования и больших данных (Big Data) позволяет оперативно отслеживать динамику показателей, прогнозировать риски и определять направления оптимизации финансовых потоков. Внедрение комплексного анализа способствует повышению прозрачности деятельности предприятий, росту инвестиционной привлекательности и укреплению доверия со стороны инвесторов и партнёров.

На основании проведённого исследования целесообразно совершенствовать методологическую базу финансового анализа с учётом международных стандартов отчётности и тенденций цифровизации. Важно интегрировать традиционные методы анализа с инновационными инструментами автоматизации и визуализации данных. Особое значение приобретает развитие аналитической культуры и повышение квалификации специалистов, что позволит более эффективно использовать результаты анализа в управленческой практике и стратегическом планировании.

Таким образом, усиление роли финансового анализа в системе корпоративного управления способствует не только повышению эффективности текущей деятельности предприятий, но и созданию прочных предпосылок для их устойчивого развития, инновационного роста и долгосрочной конкурентоспособности в условиях цифровой экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Эйдельман Е.И., Новикова Т.В. Роль финансового анализа в повышении эффективности деятельности малого предприятия // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. №5-2 (111). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-finansovogo-analiza-v-povyshenii-effektivnosti-deyatelnosti-malogo-predpriyatiya>
2. Ганюта О.Н., Гильманова Ю.Р. Роль анализа финансового состояния предприятия в повышении эффективности хозяйственной деятельности предприятия // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2017. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2017/11/15488>
3. Абдулкадыров У.У., Садилова А.Б., Зелимханова Н.З. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в системе управления предприятием // Вестник Академии знаний. 2022. №3 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-analiza-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-v-sisteme-upravleniya-predpriyatiem>
4. Хазраткулова Л.Н. Оценка эффективности управления денежными потоками на предприятии // Парадигмы управления, экономики и права. 2023. - № 2. С. 68-77. https://paradigmy34.ru/issues/2023_02/Hazratkulova.pdf
5. Хужаханов М.Х. Республика Узбекистан: актуальные проблемы совершенствования финансового анализа в условиях модернизации экономики / М.Х. Хужаханов, И.В. Ходжибаева. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2015. - № 10 (90). - С. 832-834. - URL: <https://moluch.ru/archive/90/18375>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100